

ИНГЛИЗ МАҚОЛЛАРДА “ГЎЗАЛЛИК” КОНЦЕПТИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

Ибрагимова Шарофат

СамДЧТИ, 2 курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545060>

Аннотация. Ушбу мақолада “гўзаллик” концептининг инглиз тилидаги миллий-маданий ҳамда лисоний хусусиятларининг жиҳатларини очиб беришдан иборат. Мазкур мақолада “гўзаллик” концептига оид лексик ва фразеологик бирликларнинг пайдо бўлиши ва ўзгариши жараёнларида миллий қадриятлар таъсирини ҳамда “гўзаллик” концептига оид сўз ясалишидаги деривацион жиҳатлари далилланган. Бундан ташқари, инглиз миллий маданиятида “гўзаллик” концептининг образли жиҳати ва лексик-семантик майдони вужудга келтириши аниқланган.

Калит сўзлар: гўзаллик, гедонистик, провербиал фразалар, ҳикмат, мақол, мақоллар фонди.

Гўзаллик асосий эстетик қадрият бўлиб, уни идрок этиш қобилияти эса эстетик субъектнинг муҳим хоссасидир. Уни нафақат турли миллатлар, балки ҳар бир шахс турли хил тушунади. Гўзаллик муайян, лекин субъективдир. Ҳар бир миллий маданиятдаги гўзаллик қадриятлари бошқа миллий маданиятдан гедонистик (ёқади/ёқмайди), норматив (тўғри/нотўғри), этик (ахлоқ/ахлоқсизлик), психологик (қизиқ/қизиқмас, ёқимли/ёқимсиз) ёки ксенологик (таниш, ўзимники/нотаниш, бегона)[4] жиҳатлардан фарқланиб туради. Масалан, ўзбек халқ мақоли “Ерга рош, қизга қош” инглиз халқи учун ҳеч қандай маъно англатмаслиги ҳам мумкин. “Қалин қора қошлар, шаҳло кўзлар, бодом қовоқлар, қора сочлар, сутга чайилган оппоқ бадан” бошқа миллатларда “олтин ранг сочлар, қисик кўзлар ва баланд бўйлар, ипдек майин қошлар” билан алмашилиши мумкинлигини ҳеч ким инкор этмаса керак. Демак, ҳар бир халқ миллий маданияти эстетик қадриятларга эга. Уларга гедонистик, норматив, этик, психологик ва ксенологик баҳо бериш орқали гўзалликни англаймиз. Муайян миллий маданият дунёқараши, қадриятлари, нафосат тушунчалари тилда, албатта, акс этади ва йиллар, асрлар оша маталлар, мақоллар, ҳикматли сўзлар орқали ижтимоий репрезентацияланади. Йиллар давомида тўпланган билим, фрейм ва схемалар концептларни ҳосил қилиб, тилда намоён бўлади.

Мақоллар Сукрот таърифига кўра «proverbe» терминини «қисқа, лўнда ва эсдан чиқмайдиган сўзлар бирикмаси»дир. Мақоллар қисқа бир гапда ифодаланган бўлса-да, лингвомаданий таҳлилни тўлиқ ифодалаши мумкин. “... Провербиал фразалардан фойдаланиш сўзлашувчилар учун одатий ҳолдек кўринса-да, аслида бу бирликларнинг лингвистик табиати жуда мураккаблиги сабабли уни юзаки ўрганиб бўлмайди. Шу боисдан, ПФларнингсемантик-стилистик ва миллий-маданий хусусиятларини чоғиштирма (контрастив)тадқиқ этиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади” – деб ёзади А.А. Носиров [3]. Ундаги бўёқ ва образлар маълум маданият қадриятларини акс эттиради. Ҳикматли сўзлар, мақол, матал, юмуқ иборалар [2] этноснинг кўп асрлик миллий-маданий урфлари, маиший кўникмалари, ахлоқий ва эстетик мезонларини ихчам тарзда ифода этади. Мақоллар қисқалигига қарамасдан, ўзи алоҳида бир матндир. “Мақолларни ҳаёт қомуси, оғзаки энциклопедия, ўзига хос бир бадиий тарихий солнома дейиш мумкин. Ҳикмат сўзининг луғавий маъноси – ўта донолик, ақл-заковат билан оқилона айтилган, ...ўзгартириб бўлмайдиган чуқур маъноли гап демакдир. Халқ ижодиётининг ўзига хос бўлган бу жанри оғзаки нутқда ҳам, ёзма адабиётда ҳам турли хил атамалар билан номланади: мақол, матал, нақл, масал, зарбулмасал, ҳикматли сўз ибора, таъбир, оталар сўзи ва бошқалар. Булар орасида “мақол” (яъни, айтилган, айтиб қолдирилган сўз) атамаси энг кўп ва оммавий равишда қўлланилади”[5]. Мақоллар поэтик хусусиятга эга, нутқда кенг равишда ишлатилади; қатъий, қисқа, образли, кўп маъноли, кўчма маънога эга гапга ўхшаб синтактик ифодаланган, ритмик хусусиятга эга, миллатнинг ижтимоий-маданий, тарихий тажрибасини умумлаштирувчи ва тарбиявий дидактик характерга эгадир. Мақоллар автосемантик характерга эга бўлиб ўзлари иштирок этаётган матндан маълум даражада мустақилдир. Шунинг учун ҳам маданий концептларни аниқлаш ва лингвомаданий таҳлил қилишда мақоллар катта аҳамият касб этади.

Тилнинг мақоллар фонди олам лисоний манзарасининг эстетик томонини ўрганишда бой манба бўлиб хизмат қилиши мумкин. Чунки уларда нафақат тўғридан тўғри эстетик баҳони, балки ўша тил жамияти онгида мустақамланган объектни сифатловчи тавсифларнинг жамият ва алоҳида шахс борлиғи билан муносабати ҳам мавжуддир. Мақоллар аниқ бир оддий вазиятни очиб бериб, хулосалайди. Бундан ташқари, битта мақол бир нечта контекстда ишлатилиши мумкин. Масалан, ўзбек

тилидаги “Кишининг чиройи юзида” ва инглиз тилидаги “Beauty is but skin deep” мақолларининг қуйидаги маънолари бор: 1. Ҳар томонлама гўзал инсоннинг гўзаллигини юзидан ҳам кўрса бўлади. 2. Гўзаллик юзаки, абадий эмас.

“Гўзаллик” семантик майдони билан ифодаланган кенг ва турли мақоллар гуруҳи аниқ бир нуқтаи назар орқали объектнинг бир ва икки хусусиятини баҳоловчи маъноларга эга. Улар ҳиссий, кўриш ҳамда психологик баҳолар синтезидан келиб чиққан ҳолда эстетик баҳони ифодалайди.

Гўзалликнинг сеҳрли, барча нарсага қодир кучидан фойдаланиб, инсон этик қадриятларни баҳолашда эстетик лексикондан фойдаланади[1]. Бу гуруҳдаги мақоллар инсонни жамиятда ижтимоий тўғри йўналтиради: Good fame is better than a good face; pretty is as pretty does (handsome).

Инглиз мақолларидаги гўзаллик концептини 3 га бўлиш мумкин:

1) **Яхлит гўзалликни жонлантириб унга берилган баҳо:** Beauty is a living thing; Beauty is only skin deep; Beauty lies in lover’s eyes; None but brave deserve the fair.

2) **Иккинчи гуруҳ мақоллар гўзаллик образлари сифатида предметларнинг ташқи гўзаллигига берилган баҳо.** 2-гуруҳ ўз навбатида яна тўрт гуруҳга бўлинади:

a) **гўзаллик субъектив ҳар кимнинг наздида ҳар хил:** A beetle is a beauty in the eyes of his mother; Every mother thinks her own gosling a swan; Beauty lies in lover’s eyes.

b) **гўзалликнинг алдамчилиги ва ахлоқий гўзалликнинг устун туриши:** Appearances are deceitful; A fair face may hide a foul heart; Fair without, foul within; Many a fine dish has nothing on it; You can’t judge a tree by it’s bark; Velvet paws hide sharp claws; All is not gold that glitters.

c) **гўзалликни қадрлаш ва унга интилиш:** fine feathers make fine birds; a good face is a letter of recommendation; true coral needs no painter’s brush.

d) **Гўзаликка ортиқча интилиш:** Jackdaw in peacock’s feathers.

3) **учинчи гуруҳ мақоллар инсоннинг иш ҳаракатига, унинг юриш туришига берилган баҳодир:** Pretty is as pretty does; Fair words break no bones; Fine words better no parsnips.

Инглиз олам тасавурида ҳусннинг давомий эмаслигига ишонишади: Beauty is only skin deep. Beauty is a living thing.

Инглиз тилидаги лексик бирликлар қуйидагилар: beauty, fair, fine, pretty, handsome. Инглиз тилидаги гўзаллик ва хунуклик образлари: fine feather, coral, gosling, swan, a beetle, fair lady, velvet, peacock, fine dish, tree's bark.

Юқорида баён этилган маънолар: а) инсон ҳаракатига; б) объектга; в) инсон ташқи кўринишига баҳо берилганда ишлатилади.

Келтирилган фикрлар ва тил материаллари асосида шундай хулоса қилиш мумкинки, инглиз халқи маданиятида, биринчи навбатда, гўзаллик табиатда кўрилади, у тан олинади ва объектни баҳолаётганда фикрларнинг аниқ, равшан ҳамда лўнда ифодаланилиши учун ундаги ўсимликлар, ҳайвонлар образларидан унумли фойдаланилади.

Предмет ёки объектга гўзал ва хунук деб баҳо бериш ўша миллат қадриятлари билан боғлиқ. Уни хунук ёки гўзал деб аташ жуда осон, лекин нима учун гўзал ёки хунук эканлигини юқоридаги мақоллар осонгина ҳал этади. Чунки мақоллар миллатнинг минг йиллар оша тўплаган маданий, ҳаётий тажрибаси маҳсулидир.

Бу ҳақда рус тилшуноси Н.В. Мечковская шундай ёзади: “Гўзаллик эфемер, юзаки ва алдамчидир. Шунинг учун ҳам бир маъноли эмас. У беғаразлик, соддалик, меҳрибонлик, куч ва ишонч тушунчаларига қарама-қарши қўйилади. Гўзаллик тартибсизликларга олиб келувчи кучга эга”. Бу фикрга қўшилишимиз ҳам мумкин, лекин ислом маданияти сингган халқларда гўзаллик суратда деб эмас, гўзаллик мардлик, инсонпарварлик, одамийлик тушунчалари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда тушунилади.

Адабиётлар:

1. Арутюнова Н.Д. Истина. Добро. Красота: Взаимодействие концептов // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного. – Москва: Индрик, 2004. – С. 5.
2. Мирзаев Т. Ўзбек фольклори очерклари. – Т., 1988. – Б.65.
3. Носиров А.А. Француз, ўзбек ва рус тилларидаги провербиал фразеологизмларнинг семантик-стилистик ва миллий-маданий хусусиятлари: Автореф. филол. фан. докт. дисс. (DSc) –Т., 2016.
4. Сахарова О.В. Прекрасное/безобразное в формирование этносоциокультурной модели мира. //Логический анализ языка, языки эстетики: концептуальные поля прекрасного и безобразного – Москва: Индрик, 2004. – С. 571.
5. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. – Б. 10.

